

Bases para la presentación de trabajos científicos

Congreso Internacional de la Sociedad de Patología Bucomaxilofacial de Chile

I Jornada de Nacional Investigación en Patología y Medicina Oral

III Jornadas de Prevención y Diagnóstico Precoz en Cáncer de Cavidad Oral y Orofaringe

IV Jornadas Regionales de Patología Oral

Droguett D, Castro A, Cordero K, Rivera C, González-Arriagada WA, Sánchez M. Bases del Congreso Internacional de la Sociedad de Patología Bucomaxilofacial de Chile. Mouth. 2018;3(1):e23092018es. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.1433671>.

**Salón Abate Molina, 2 Norte 685
Universidad de Talca
Talca, Región del Maule, Chile
8-10 de Noviembre de 2018**

<http://bit.ly/congresodepatologiaoral>

I. INVITACIÓN

La Sociedad de Patología Bucocomaxilofacial de Chile convoca a los estudiantes y profesionales con interés en la patología y medicina oral a participar en la competencia científica de nuestro congreso internacional, presentando trabajos en las categorías concurso nacional de tesis de pregrado, proyectos de investigación, trabajos originales (básicos, traslacionales, clínicos y revisiones sistemáticas) y casos clínicos.

II. COMISIÓN ORGANIZADORA

La comisión organizadora está conformada por académicos del área de la patología y medicina oral de diversas universidades de Chile.

Presidente

Dr. Daniel Droguett
Universidad de Talca

Dirección académica

Dr. Wilfredo González
Universidad de Valparaíso

Comunicaciones

Dra. Karina Cordero
Universidad de Valparaíso
Universidad Viña del Mar

Logística

Dr. Marcelo Sánchez
Universidad de Talca

Dirección científica y bases

Dr. César Rivera
Universidad de Talca

Finanzas

Dra. Alejandra Castro
Universidad de Chile

III. INSCRIPCIÓN

- El congreso posee cupos limitados.
- La inscripción debe realizarse mediante el formulario disponible en <http://bit.ly/inscripcioncongresodepatologiaoral>.
- Para acceder al formulario los participantes deben ingresar con una cuenta Gmail.
- Una inscripción se considerará completa cuando:
 - o El participante haya realizado el pago del costo de inscripción del congreso (transferencia electrónica o depósito).
 - o Y luego informó los datos en el formulario de inscripción (se solicitará adjuntar un comprobante de pago como archivo de imagen o PDF).

a. COSTOS DE PARTICIPACIÓN (PESOS CHILENOS)

- Precio preferencial - hasta el Domingo 2 de Septiembre
 - o Estudiantes Pregrado: \$20.000.
 - o Estudiantes de Postgrado/Postítulo: \$40.000.
 - o Socio de la Sociedad de Patología Bucomaxilofacial de Chile: \$40.000.
 - o Cirujano Dentistas/Profesionales: \$65.000.
- Precio normal - desde el Lunes 3 de Septiembre
 - o Estudiantes Pregrado: \$20.000.
 - o Estudiantes de Postgrado/Postítulo: \$45.000.
 - o Socio de la Sociedad de Patología Bucomaxilofacial de Chile: \$50.000.
 - o Cirujano Dentistas/Profesionales: \$75.000.

El plazo de inscripción termina el Miércoles 31 de Octubre de 2018 a las 12:00 hrs.

b. PAGO

- Banco: Banco BICE
- Tipo de cuenta: Cuenta Corriente
- Número de Cuenta: 1320343
- RUT: 650814649
- Nombre: Corp Soc De Patología Buco Maxilo Facial
- Email: alecastroaraya@yahoo.es (Tesorera de la Sociedad)

c. POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN

Si por motivos de fuerza mayor no podrá asistir al evento, puede solicitar al correo congresopatooralta2018@gmail.com la devolución del pago realizado, que corresponderá al 70% del monto.

IV. FORMATOS DE PRESENTACIÓN

- Oral.
- Panel.

V. CATEGORÍAS DE COMPETENCIA

- Tesis (oral).
- Proyectos de investigación (panel).
- Trabajos originales (panel).
- Casos clínicos (panel).

VI. NIVELES DE FORMACIÓN

- Pregrado.
- Graduado/Titulado.

VII. CONSIDERACIONES PARA EL ENVÍO DE TRABAJOS

- Para enviar trabajos es necesario que el expositor esté previamente inscrito.
- El periodo de recepción de trabajos va desde la publicación de estas bases hasta el Domingo 2 de septiembre de 2018 a las 12:00 hrs.
- La cantidad máxima de autores será de 5 (1 expositor y 4 coautores).
- Los participantes deberán estar identificados en primer lugar con el apellido paterno y primer nombre. En las afiliaciones deberá mencionarse la institución de origen (vincular autor e institución con superíndice). El primer autor se considera el expositor del trabajo.
- Todos los trabajos deben ser enviados mediante el formulario dispuesto por la organización en el enlace: <http://bit.ly/trabajoscongresodepatologiaoral>.
- Para utilizar la plataforma los participantes deben ingresar con una cuenta Gmail.
- Los títulos de los trabajos no deben superar las 15 palabras (se excluye de esta limitación la categoría tesis).
- Los autores deberán enviar un resumen en una hoja formato .DOC o .DOCX que debe cumplir con los requisitos e indicaciones que se detallan más adelante en estas bases.
- El tamaño del archivo no puede superar 1MB.
- El resumen deberá estar escrito en forma activa (primera persona singular o plural).
- El texto del resumen debe presentarse en un solo párrafo, tener un máximo de 300 palabras y estar redactado en formato creativo. Los títulos de sección no deben estar escritos en el texto, sin embargo deben reconocerse los siguientes aspectos:
 - o Tesis: objetivos, métodos, resultados y conclusión.
 - o Proyectos de investigación: objetivos, métodos y resultados esperados.
 - o Trabajos originales: objetivos, métodos, resultados y conclusión.
 - o Casos clínicos: introducción, reporte de caso y conclusión.
- Podrán emplearse abreviaturas, siempre y cuando la primera vez que se utilicen sean puestas entre paréntesis luego del significado. Abreviaturas de amplio uso en la ciencia, no deben ser explicadas (ej. mL, gr)
- El trabajo deberá ser original e inédito.
- Pueden consultarse ejemplos de texto de resúmenes al final de estas bases.
- El resumen no será sometido a evaluación si no cumple con las instrucciones entregadas para su confección y el primer autor no está inscrito.
- Todos los resúmenes aceptados serán publicados en un libro electrónico disponible en la revista odontológica Mouth (www.mouth.cl). Este libro poseerá un identificador de objetos digitales (DOI) para su consulta permanente.

a. TESIS DE PREGRADO:

- La competencia se realizará en la Primera Jornada Nacional de Investigación en Patología y Medicina oral (actividad precongreso, Jueves 8 de Noviembre de 2018).
- Podrán participar graduados/titulados de la carrera de odontología con trabajos terminados durante los dos años previos al evento (2016-2017).
- Adicionalmente al envío del resumen, los interesados deberán enviar un email a cerivera@utalca.cl anexando los siguientes documentos:
 - o Certificado de obtención del grado académico o título profesional del competidor.
 - o Archivo de la tesis completa en formato PDF.
 - o Artículos científicos derivados de la tesis (en caso de existir).
- Los seleccionados deberán presentar la tesis en formato oral.
- Las presentaciones serán organizadas por el apellido de los participantes.
- El tiempo dispuesto para presentación será de 15 minutos, seguido de 10 minutos para discusión y preguntas de la comisión evaluadora.
- La comisión evaluadora será conformada por académicos de diferentes universidades, con el grado de doctor (PhD). En caso de existir conflictos de interés, los evaluadores deberán abstenerse de votar. De presentarse hechos que atenten contra la ética e integridad de la información, el director científico puede actuar de oficio.
- Para mayores informaciones, contactar al director científico, Dr. César Rivera, correo electrónico cerivera@utalca.cl.

b. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:

- La competencia se realizará en la Primera Jornada Nacional de Investigación en Patología y Medicina oral (actividad precongreso, Jueves 8 de Noviembre de 2018).
- Podrán participar estudiantes de pregrado y graduados/titulados.
- Los seleccionados deberán presentar el proyecto en formato panel.
- Las presentaciones serán organizadas por el apellido de los participantes.
- La comisión evaluadora será conformada por académicos de diferentes universidades, con el grado de doctor (PhD). En caso de existir conflictos de interés, los evaluadores deberán abstenerse de votar. De presentarse hechos que atenten contra la ética e integridad de la información, el director científico puede actuar de oficio.
- Para mayores informaciones, contactar al director científico, Dr. César Rivera, correo electrónico cerivera@utalca.cl.

c. TRABAJOS ORIGINALES:

- Esta categoría engloba investigaciones originales clínicas, traslacionales, básicas y revisiones sistemáticas de la literatura.
- La competencia se realizará durante el Congreso Internacional de la Sociedad de Patología Bucomaxilofacial de Chile (9-10 de noviembre de 2018).
- Podrán participar estudiantes de pregrado y graduados/titulados.
- Para orientar la redacción del texto, los interesados pueden revisar las siguientes guías: STROBE (estudios observacionales), STARD (estudios diagnósticos y pronósticos), ARRIVE (estudios en animales) y CONSORT (ensayos clínicos). Todas ellas están disponibles en <https://www.equator-network.org>.
- Los seleccionados deberán presentar el trabajo de investigación en formato panel.

d. CASOS CLÍNICOS:

- La competencia se realizará durante el Congreso Internacional de la Sociedad de Patología Bucomaxilofacial de Chile (9-10 de noviembre de 2018).
- Podrán participar estudiantes de pregrado y graduados/titulados.
- Para orientar la redacción del texto, los interesados pueden revisar la guía CARE disponible en <https://www.equator-network.org>.
- Los seleccionados deberán presentar el trabajo de investigación en formato panel.

VIII. SELECCIÓN DE TRABAJOS

- La revisión y selección de los resúmenes estará a cargo de una comisión la que evaluará:
 - Coherencia y claridad textual.
 - Relevancia y originalidad.
 - Contribución al conocimiento.
 - Fundamentación científica y métodos empleados.
 - Cumplimiento de las indicaciones.
- La aceptación o rechazo de los resúmenes será notificada vía correo electrónico el día Martes 9 de Octubre. En caso de existir observaciones, serán comunicadas al primer autor en la misma notificación, las que deberán ser corregidas e informadas para su verificación.

IX. FORMATO DE LOS PANELES

- El panel deberá presentar un tamaño de 120 cm de alto y 90 cm de ancho que permita su interpretación vertical.
- Prefiera colores claros en el fondo del panel.
- La tipografía debe ser legible, 72 puntos para el título, 48 puntos para subtítulo y 36 puntos para el cuerpo del texto. El título y autores deben ser los mismos informados en el resumen.
- El tiempo dispuesto para presentación será de 5 minutos, seguido de 5 minutos para discusión y preguntas de la comisión evaluadora.
- Las presentaciones serán organizadas por el apellido de los participantes.
- Los trabajos que reciban las mejores calificaciones, deberán ser presentados nuevamente durante el último periodo de exposición de paneles para optar a la premiación.
- La comisión evaluadora será conformada por académicos de diferentes universidades, con el grado de magíster (MSc), doctor (PhD) o título de especialista. En caso de existir conflictos de interés, los evaluadores deberán abstenerse de votar. De presentarse hechos que atenten contra la ética e integridad de la información, el director académico puede actuar de oficio.
- Para mayores informaciones, contactar al director académico, Dr. Wilfredo González, correo electrónico wilfredo.gonzalez@uv.cl.

X. PRESENTACIÓN

- El día y hora de la presentación será informado oportunamente.
- El primer autor (expositor) será quien presente el trabajo. El expositor debe estar debidamente inscrito en la jornada o congreso. Al momento de la presentación deberá portar consigo la credencial que acredite su inscripción y registro.

XI. PREMIACIÓN Y CERTIFICACIÓN

- Los premios para cada categoría de competencia y niveles de formación serán entregados durante la ceremonia de clausura, el sábado 10 de noviembre de 2018.
- Los autores recibirán un certificado digital en que conste su participación como expositor del trabajo. Será requisito la inscripción en el congreso para la recepción de la certificación.
- La organización del evento entregará un certificado digital de participación con el detalle de las horas de duración de las actividades.

XII. EJEMPLOS DE FORMATO DE RESÚMENES

a. TRABAJO ORIGINAL:

Papel oncogénico de agrina en los eventos relacionados con el cáncer oral

Rivera César¹, Sánchez-Romero Celeste¹, Soares Ciro¹, Zandonadi Flávia², González-Arriagada Wilfredo³, Paes Leme Adriana²

¹Universidad Estatal de Campinas, Piracicaba, Brasil. ²Laboratorio Nacional de Biociencias, Campinas, Brasil. ³Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile.
Correo electrónico: expositor@mail.cl

Para comprender mejor los mecanismos del desarrollo del carcinoma de células escamosas de la cavidad oral (COCE), esta investigación tiene como objetivo aclarar el papel de la agrina (un heparan sulfato proteoglicano) en el COCE y revelar su potencial relevancia mediante la identificación de sus ligantes proteicos. Para esto, estudiamos la expresión de la proteína en biopsias y líneas celulares. Además, silenciamos la expresión de agrina en queratinocitos aberrantes y evaluamos los procesos asociados tanto *in vitro* como *in vivo* (modelo de ratón ortotópico). Como paso final, intentamos comprender el contexto biológico de agrina y su posible relevancia clínica, utilizando proteómica basada en espectrometría de masas y análisis de linteracciones proteína-proteína. Nuestros resultados mostraron que las etapas malignas y premalignas del COCE presentan una mayor inmunexpresión de agrina ($p \leq 0,05$ t de Student). Agrina en su forma secretada se identificó como una proteína sobreexpresada regulando la migración e invasión celular, los marcadores de transición epitelio-mesénquima y la formación de esferas tumorales ($p \leq 0,05$ t de Student). El silenciamiento de agrina reprimió la agresividad de las lesiones de COCE en ratones ($p \leq 0,05$ chi-cuadrado de Pearson). Las alteraciones en la expresión de la red de proteínas ligantes de agrina se asociaron con un peor pronóstico clínico en pacientes: tasas de supervivencia, metástasis, recidiva y transformación maligna (razones de riesgo 2,6-6,5, $p \leq 0,05$). En conclusión, esta estrategia fue capaz de explorar el papel oncogénico de agrina en los eventos asociados con COCE. Además, nuestros procedimientos nos permitieron identificar proteínas relacionadas con agrina, las que tienen una relevancia clínica para los carcinomas de células escamosas de cabeza y cuello.

Fuente: *Braz Oral Res* 2017;31(suppl 2):73.

Enlace: http://www.sbpqo.org.br/hotsite2017/Anais/BOR-v031-SBPqO-Book_v9.pdf

b. CASO CLÍNICO:

Bullas hemorrágicas en la mucosa oral con sangramiento gingival

Rivera César¹, Torres Ítalo, González-Arriagada Wilfredo³.

¹Universidad de Talca, Talca, Chile. ²Ilustre Municipalidad de Lolol, Lolol, Chile.

³Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile.

Correo electrónico: expositor@mail.cl

Una mujer de 56 años acude a la clínica con múltiples lesiones hemorrágicas violetas indoloras en sus encías, lengua y mucosa bucal de 2 días de evolución. El cuadro se asoció con sangrado gingival, sin embargo no existieron antecedentes médicos relevantes de comorbilidad, medicamentos o trauma local. Ella fue diagnosticada con múltiples bullas hemorrágicas. Los análisis de sangre realizados con citometría de flujo con fluorescencia (Sysmex XS-1000i, Sysmex Corp. Japón) mostraron un recuento de plaquetas de cero (rango de referencia $150-400 \times 10^9/L$ de sangre). No se realizó un recuento manual de plaquetas. Las pruebas de coagulación, hemograma y glóbulos blancos fueron normales. Un examen dermatológico reveló lesiones adicionales en su pecho y brazos. El diagnóstico establecido fue púrpura trombocitopénica idiopática. La paciente fue tratada con metilprednisolona intravenosa (30 mg/kg/día) durante 7 días, alcanzando un recuento de $7 \times 10^9/L$ plaquetas. Cuatro días después del tratamiento inicial de 7 días, sus plaquetas disminuyeron rápidamente a $3 \times 10^9/L$. La paciente recibió una transfusión de $30 \times 10^9/L$ de plaquetas y prednisona (1 mg/kg/día). Cinco días después de la transfusión, la mujer egresó del hospital con un recuento de plaquetas de $74 \times 10^9/L$.

Fuente: BMJ. 2017, 359:j4476.

Enlace: <https://www.bmj.com/content/359/bmj.j4476>

Programa

Congreso Internacional de la Sociedad de Patología Bucomaxilofacial de Chile

I Jornada de Investigación en Patología y Medicina Oral

III Jornadas de Prevención y Diagnóstico Precoz en Cáncer de Cavidad Oral y Orofaringe

IV Jornadas Regionales de Patología Oral

Lugar: Salón de Honor Abate Molina, Centro de Extensión, Universidad de Talca, Talca

Fecha: Jueves 8, Viernes 9 y Sábado 10 de Noviembre.

Jueves 8 de Noviembre (Precongreso: I Jornada de Investigación en Patología y Medicina Oral)		
08:30 - 09:00	Inscripción y recepción	
09:00 - 10:30	Metodología de la investigación: Pregunta, hipótesis, objetivos y variables.	Dr. César Rivera
10:30 - 11:00	Café	
11:00 - 12:30	Metodología de la investigación: Objetivos específicos, referencias e introducción.	Dr. César Rivera
12:30 - 14:30	Receso almuerzo	
14:30 - 16:00	Presentaciones trabajos científicos y líneas de investigación de profesores diferentes universidades	Profesores diferentes universidades
16:30 - 17:00	Café	
17:00 - 19:00	Competencia: tesis en el área pregrado patología y medicina oral años 2017-2016	Comisión
21:00	Actividad social	

Viernes 9 de Noviembre		
08:00 - 08:30	Inscripción y recepción	
08:30 - 10:00	Expositor nacional 1 Manejo y Diagnóstico de Patología oral prevalente en pacientes geriátricos Discusión: ¿Envejece la mucosa oral? / Controversias en el manejo de la xerostomía	Expone: Dra. Iris Espinoza Mesa: Dr. César Rivera y Dr. Rodrigo Fuentes
10:00 - 11:00	Café y presentación de poster	
11:00 - 12:30	Expositor nacional 2 Manejo y Diagnóstico de Patología oral prevalente en pacientes pediátricos Discusión: ¿Los defectos en el esmalte pueden ser signo de enfermedades sistémicas? / Controversias respecto a lesiones orales asociadas a VPH y abuso infantil.	Expone: Dra. Claudia Núñez Mesa: Dra. Ana Ortega y Dra. Karina Cordero
12:30 - 14:00	Receso almuerzo	
14:00 - 16:00	Conferencia Internacional 1 Leucoplasia Oral: Consensos y Controversias Telesalud en Patología Oral	Dr. Vinicius Carrad (Brasil)
16:00 - 17:00	Café y presentación de paneles	
17:00 - 18:30	Conferencia Clínico Patológica	Dr. Wilfredo González
18:30 - 19:30	Ceremonia Inaugural y reunión de la Sociedad de Patología Bucomáxilofacial de Chile	
21:00 hrs	Cena de Camaradería	

Sábado 10 de Noviembre		
09:00 - 11:00	Conferencia Internacional 2 Casos desafiantes de Patología Oral y Máxilofacial	Dra. Alicia Rumayor (México)
11:30 - 12:00	Café y presentación de paneles	
12:00 - 13:00	Seminario de Láminas de Patología Digital	
13:00 - 14:00	Receso almuerzo	
14:00 - 15:30	Expositor nacional 3 Riesgos, diagnóstico precoz y manejo de patología oral asociada a VPH Discusión: ¿La histología del cáncer espinocelular asociado a VPH es diferente? / ¿La vacunación contra el VPH disminuye la prevalencia del cáncer de orofaringe?	Expone: Dr. Benjamín Martínez Mesa: Dr. René Martínez y Dr. Marcelo Sánchez
15:30 - 16:30	Café y presentación de póster	
16:30 - 18:00	Expositor nacional 4 Consecuencias de un diagnóstico tardío: cáncer oral Discusión: ¿Sirven las campañas masivas de prevención y diagnóstico precoz de cáncer oral? / ¿Cómo y dónde derivó si diagnóstico cáncer oral?	Expone: Dr. Bernardo Venegas Mesa: Dr. Patricio Rubio y Dr. Cristóbal Araya
18:00 - 19:00	Ceremonia de clausura y premiación de trabajos	
21:00	Actividad social	

Conferencia clínico-patológica:

- Andrea Maturana (UCHile - presentador) - Verónica Peña y Lillo (UV - discutiador)
- Pauline Morgan (Servicio de Salud - presentador) - Paola Aravena (UFRO - discutiador)
- Ignacio Molina (Córdoba/Argentina - presentador) - Cristian Rojas (UAndes - discutiador)

Seminario de Patología Digital

- Cristóbal Araya (UMayor)
- Constanza Marín (UNAB-UV)
- Daniel Droguett (UTalca)
- Gonzalo Rojas (UCHile)
- Verónica Palacios (PUC)
- Milly Yáñez (UDD)

Comisión Organizadora

- Presidente de la jornada: Daniel Droguett
- Secretario de jornada: Karina Cordero
- Director científico: César Rivera
- Director académico: Wilfredo González
- Director logística: Marcelo Sánchez
- Tesorería: Alejandra Castro

Los resúmenes de los trabajos y conferencias serán publicados en la revista Mouth.